

ISSN 0975-2587

पंचशील बोध समीक्षा

(त्रैमासिक हिन्दी शोध पत्रिका)

वर्ष 2

अंक 8

(अप्रैल-जून, 2010)

संपादक

डॉ. हेतु भारद्वाज

पंचशील प्रकाशन

फ़िल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर-302 003

फोन : 0141-2315072, 2314172 फ़ैक्स : 5113854

website : www.panchsheelprakashan.com

e-mail : info@panchsheelprakashan.com

इस अंक में

सम्पादकीय : हिन्दी शोध : स्थिति और भविष्य	डॉ. हेतु भारद्वाज	5
प्रकाशकीय : नये संकल्प के साथ अगले पड़ाव की यात्रा	मूलचन्द गुप्ता	7
क्या 'सोजे वतन' जब्त हुआ था	प्रो. आशुतोष पार्थेश्वर	9
लोकनाट्य में दर्शन की अवधारणा (लोक कवि पं. लखमीचन्द के साँगों में विद्यमान 'दर्शन की अवधारणा' : साँग 'भूप-पुरंजन' के विशेष संदर्भ में)	आचार्य शीलक राम जाँगड़ा	19
परम्परावादी हिन्दी आलोचना के विवादी-संवादी बिन्दु : स्वकीय पक्ष	डॉ. मनोज पाण्डेय	40
सामाजिक आन्दोलन और पत्रकार प्रेमचन्द : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	डॉ. साताप्पा लहू चव्हाण	47
मध्ययुगीन प्रेमाख्यानक काव्यों में भारतीय संस्कृति	डॉ. यमुनाप्रसाद रतूड़ी	53
आध्यात्मिक राष्ट्र की आधुनिक मीरा	डॉ. पद्मप्रिया	59
गुजरात के मध्यकालीन हिन्दी कवियों की नारी विषयक अवधारणा	डॉ. दीपेन्द्रसिंह जाडेजा	66
समकालीन कविता का पारिस्थितिक परिदृश्य	डॉ. वी.जी. गोपालकृष्णन	76
मंवात : जातीय अस्मिता, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक स्मृतियाँ	नैया	84
गढ़वाली लोक गीतों में स्त्री विषयक दृष्टिकोण (नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों के सन्दर्भ में)	डॉ. शोभा रावत	92

क्या 'सोजे वतन' जब्त हुआ था

प्रो. आशुतोष पार्थेश्वर

'सोजे वतन' प्रेमचन्द का पहला कहानी संग्रह है और इसे प्रकाशित हुए सौ वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अब यह सवाल उठाने के पीछे, कि यह पुस्तक जब्त हुई थी या नहीं; किसी विवाद को जन्म देने की मंशा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हें परखते हुए प्रेमचन्द-साहित्य के सम्बन्ध में व्याप्त कुछेक भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जाय।

'सोजे वतन' की कहानी : प्रेमचन्द की जुबानी

'सोजे वतन' के सम्बन्ध में ख्यात है कि अंग्रेज सरकार ने बगावत की गन्ध पाकर इसे जब्त कर लिया था। इस जानकारी के मूल स्रोत स्वयं प्रेमचन्द हैं। पुस्तक के प्रकाशित होने के चौबीस साल बाद यानी 1932 में पहली बार उन्होंने इसके सम्बन्ध में जानकारी दी थी। मौका था 'हंस' का आत्मकथा विशेषांक। 'हंस' का यह अंक जनवरी-फरवरी 1932 का था। प्रेमचन्द अपने कहानी-लेखन के सिलसिले में इस लेख में बताते हैं—“मेरी पहली कहानी का नाम था, 'संसार का सबसे अनमोल रतन'। वह 1907 में 'जमाना' में छपी। उसके बाद मैंने चार-पाँच कहानियाँ और लिखीं। पाँच कहानियों का संग्रह 'सोजे वतन' के नाम से 1909 में छपा। उस समय बंग-भंग का आन्दोलन हो रहा था। कांग्रेस में गर्म दल की सृष्टि हो चुकी थी। इन पाँचों कहानियों में स्वदेश प्रेम की महिमा गाई गई थी।

उस वक्त मैं शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर था और हमीरपुर के जिले में तैनात था। पुस्तक को छपे छह महीने हो चुके थे। एक दिन मैं रात को अपनी रावटी में बैठा हुआ था कि मेरे नाम जिलाधीश का परवाना पहुँचा, कि मुझसे तुरन्त मिलो। जाड़ों के दिन थे। साहब दौरे पर थे। मैंने बैलगाड़ी जुतवाई और रातों-रात 30-40 मील तय करके दूसरे दिन साहब से मिला। साहब के

सामने 'सोजे वतन' की एक प्रति रखी हुई थी। मेरा माथा ठनका। उस वक्त मैं नवाब राय के नाम से लिखा करता था। मुझे इसका कुछ-कुछ पता मिल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है। समझ गया, उन लोगों ने मुझे खोज निकाला और इसी की जवाबदेही करने के लिए मुझे बुलाया गया है।

साहब ने मुझसे पूछा—यह पुस्तक तुमने लिखी है? मैंने स्वीकार किया।

साहब ने मुझसे एक-एक कहानी का आशय पूछा और अन्त में बिगड़कर बोले—तुम्हारी कहानियों में 'सिडीशन' भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानो कि अंग्रेजी अमलदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए जाते। तुम्हारी कहानियाँ एकांगी हैं, तुमने अंग्रेजी सरकार की तौहीन की है, आदि। फैसला यह हुआ कि मैं 'सोजे वतन' की सारी प्रतियाँ सरकार के हवाले कर दूँ और साहब की अनुमति के बिना कभी कुछ न लिखूँ। मैंने समझा, चलो सस्ता छूटे। एक हजार प्रतियाँ छपी थीं। अभी मुश्किल से 300 बिकी थीं। शेष 700 प्रतियाँ मैंने 'जमाना कार्यालय' से मँगवाकर साहब की सेवा में अर्पण कर दीं।¹

प्रेमचन्द अपने इस 'जीवनसार' में यह भी बताते हैं कि उनके विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर ने इस मामले में उनकी काफी मदद की थी और उन्हें होने वाली कार्रवाई से बचाया था। 'सोजे वतन' की यह वह कहानी है जिसे प्रेमचन्द सुनाते हैं और जब स्वयं प्रेमचन्द अपनी कहानी कह रहे हों तो उन्हें गम्भीरता से सुनना लाजिमी था। यही कारण है कि इसे अब तक पूरा-पूरा सच माना जाता रहा है। पर, क्या सच मात्र यही है? या, चौबीस वर्ष पहले की बातों को सुनाते हुए प्रेमचन्द से कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से छूट गईं और चीजों को याद करते हुए उनसे कुछ

भूलें भी हो गईं, जैसे यही कि उनकी पहली कहानी 'संसार का सबसे अनमोल रतन' है और यह 'जमाना' में 1907 में छपी थी, जबकि 1907 में क्या, उसके बाद भी 'जमाना' में इस नाम से कोई कहानी नहीं छपी। किसी अन्य पत्रिका में छपी हो, इसकी भी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। इतना ही नहीं इसका शीर्षक 'संसार का सबसे अनमोल रतन' न होकर 'दुनिया का सबसे अनमोल रतन' है। शायद, प्रेमचन्द पिछली बातों को भूल रहे थे या ये चीजें उन्हें अब महत्त्वहीन लगती होंगी। चीजों को भूलने या महत्त्वहीन मानने की बात इसलिए कही जा रही है कि प्रेमचन्द 'हंस' के आत्मकथांक में लिखने से लगभग डेढ़ वर्ष पहले 3 जून, 1930 को बनारसीदास चतुर्वेदी को पत्र में यह लिखते हैं कि—“मैंने 1907 में गल्प लिखना शुरू किया। सबसे पहले 1908 में मेरा 'सोजे वतन' जो पाँच कहानियों का संग्रह है, जमाना प्रेस से निकला था।”² ध्यान रहे कि 'हंस' में उन्होंने 'सोजे वतन' का प्रकाशन 1909 बताया है। अपने पहले कहानी संकलन के प्रति इस तरह की उदासीनता कोई अकेली नहीं है। प्रेमचन्द अपने आरम्भिक उपन्यासों के सम्बन्ध में भी बहुत उदासीन थे।³

'सोजे वतन' का प्रकाशन

'सोजे वतन' का प्रकाशन 1908 में हुआ, यह निश्चित है। पर किस महीने में हुआ; यह विचारणीय है। प्रेमचन्द के मित्र और 'जमाना' के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने 'सोजे वतन' के सिलसिले में 'जमाना' के 'प्रेमचन्द नम्बर' में लिखा है—“सोजे वतन : पाँच मुख्तसर अफसानों का मजमूआ जो 1907 में नवाब राय के नाम से जमाना प्रेस, कानपुर से शायी हुआ।” दयानारायण निगम यहाँ सही वर्ष नहीं बताते हैं। महीने का तो वे उल्लेख भी नहीं करते।

प्रेमचन्द के शोधकर्ता भी इस सम्बन्ध में पूरी तरह एकमत नहीं रहे हैं। कमलकिशोर गोयनका ने इस संकलन के सम्बन्ध में 'प्रेमचन्द विश्वकोश' में परस्पर विरोधी सूचनाएँ दी हैं। विश्वकोश के पहले खण्ड में पृ. 321 पर इसे जुलाई 1908 की पुस्तक बताया गया है जबकि दूसरे खण्ड के पृ. 432 और 433 पर इसे जून 1908 में प्रकाशित बताया गया है। पृ. 432 पर वे लिखते हैं कि 'जमाना' के जुलाई 1908 के अंक में इसके प्रकाशित होने की घोषणा हुई थी और फरवरी 1909 तक इसका विज्ञापन आया था। पृ. 433 पर वे यह भी जोड़ते हैं कि इसकी अधिकांश प्रतियाँ हमीरपुर के कलक्टर द्वारा बगावत के अपराध में जब्त कर ली गईं।

प्रेमचन्द-साहित्य के एक अन्य प्रमुख शोधकर्ता कमर रईस ने इस सम्बन्ध में लिखा है—“प्रेमचन्द का पहला मजमूआ 'सोजे वतन'; जून 1908 ई. में शायी हुआ। जुलाई 1908 ई. के 'जमाना' में इसकी इशाअत का पहला एलान मिलता है और फिर फरवरी 1909 ई. तक जब तक कि किताब जब्त नहीं हुई) हर माह पाबन्दी से इनके इशतहार मिलते हैं। नवम्बर 1908 ई. के शुमारे में एडिटर 'जमाना' इस पर तफसीली तब्सिरा भी करते हैं और दिसम्बर 1908 ई. इलाहाबाद का हिन्दी रिसाला 'सम्बन्ध' भी इस उर्दू किताब पर तब्सिरा करता है।”⁴

कमर रईस और कमलकिशोर गोयनका की सूचनाएँ मिलती हैं। कमलकिशोर गोयनका ने जब्ती की बात प्रेमचन्द के आत्मकथांश के आधार पर ही कही है। उन्होंने जून 1908 की बात दो जगहों पर ही नहीं अपनी कई किताबों में दुहराई है। गौरतलब है कि 'सोजे वतन' पुस्तक पर प्रकाशन वर्ष या मास का उल्लेख नहीं था। इस विवाद का कारण भी यही है। दोनों आलोचकों ने जून 1908 में इनका प्रकाशित होना केवल और केवल इस आधार पर निश्चित किया है कि इसके प्रकाशन का पहला एलान

जुलाई 1908 के 'जमाना' में मिलता है। 'जमाना' का जुलाई 1908 का अंक देखे जाएँ, तो उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिलती है। दोनों आलोचकों ने किस आधार पर अपनी बात कही है, पता नहीं। जुलाई अंक में इसकी सूचना का न मिलना यही संकेत देता है कि इसका प्रकाशन जुलाई के बाद ही हुआ होगा?⁵

'सोजे वतन' के विज्ञापन

'सोजे वतन' के प्रकाशन की पहली सूचना विज्ञापन के रूप में अगस्त 1908 के अंक में मिलती है। 'जमाना' का कायदा ऐसा था कि विज्ञापनों के लिए पृष्ठों की क्रम संख्या अलग से होती थी। अगस्त अंक में विज्ञापनों की पृष्ठ संख्या 01 पर 'सोजे वतन' का पहला विज्ञापन निकला। विज्ञापन इस तरह था—“सोजे वतन! सोजे वतन! सोजेवतन! जमाना के मशहूर व मकबूल मजमूननिगार मुंशी नवाब राय की ताजातरीन और बेहतरीन तसानीफ। उर्दू जबान में हुस्नो-इश्क, वस्लो फिराक, अय्यारी व मक्कारी, जंगो जदल वगैरह की बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं और इनमें बाज बहुत ही दिलचस्प हैं। मगर ऐसे किस्से जिनमें सोजे वतन की चाशनी हो, जिनमें हुब्बे वतन एक-एक हर्फ से टपके इस वक्त तक मआदम हैं। इस किताब में पाँच किस्से लिखे गये हैं और सब दर्दे वतन के जज्बात से पुर हैं। मुमकिन नहीं कि इन्हें पढ़कर नाजरीन के दिल में वतन की उल्फत का पाक जज्बा मौजजन न हो जाए। पैराया निहायत लतीफ और दिलकश है और अंदाजे बयान रिक्कतआमेज। साइज छोटा, लिखाई, छपाई उम्दा, कागज आला किस्म का सुदेशी। किस्म अक्वल दबीज सुदेशी कागज पर कीमत साढ़े चार आने। किस्म दोम मामूली सुदेशी कागज पर कीमत साढ़े तीन आने। 6 जुज की किताब इस कीमत पर मुफ्त है। फरमाइशें बनाम मैनेजर जमाना, नया चौक, कानपुर आना चाहिए।”

यही विज्ञापन इसी रूप में अगले अंक यानी सितम्बर-अक्टूबर के संयुक्तांक में भी आया था। सितम्बर-अक्टूबर के अंक में ही 'रसीदे कुतुब' के अन्तर्गत इसके प्रकाशन की सूचना दूसरी अन्य पुस्तकों के साथ दी गई थी। यह सूचना पृष्ठ 152 पर थी। सूचना इस प्रकार थी—“सोजे वतन—मुसन्निफ नवाब राय साहब मतबूआ जमाना प्रेस कानपुर कीमत साढ़े चार आना।”

अगस्त (और सितम्बर-अक्टूबर) में प्रकाशित इस विज्ञापन के सम्बन्ध में कमलकिशोर गोयनका और साथ ही दूसरे लेखकों ने यह कयास लगाया गया है कि इसे प्रेमचन्द ने लिखा था। प्रेमचन्द के प्रति अतिरिक्त श्रद्धा के अतिरिक्त ऐसे कयासों में कोई दम नहीं है। इस दावे के पीछे 'जमाना' में नवम्बर 1908 में प्रकाशित इसकी समीक्षा है। समीक्षा एडीटर के नाम से छपी थी। यदि इस समीक्षा और उक्त विज्ञापन को साथ-साथ रखकर देखा जाय तो कोई इससे इंकार नहीं करेगा कि दोनों चीजें एक ही व्यक्ति की लिखी हुई हैं। अब हम या तो यह मान लें कि प्रेमचन्द ने उसकी समीक्षा भी लिखकर दी थी, या फिर इसे स्वीकार लें कि उक्त विज्ञापन संपादक का लिखा हुआ था।

यह सही है कि प्रेमचन्द ने इस पुस्तक के विज्ञापन पर पूरा ध्यान दिया था। उन्होंने इसकी समीक्षाएँ छपवाई, यह काम उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनों की पत्रिकाओं में बिना भेद के किया। हालाँकि हिन्दी में केवल 'सरस्वती' में इसकी समीक्षा के प्रकाशित होने का पता चलता है, पर निश्चित रूप से प्रेमचन्द ने अन्य संपादकों से सम्पर्क साधा होगा। दिलचस्प बात यह है कि 'सरस्वती' के संपादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को लिखा उनका पत्र हिन्दी में न होकर उर्दू में ही है। 'सरस्वती' के दिसम्बर 1908 के अंक में इस पर संक्षिप्त परन्तु प्रभावी समीक्षा प्रकाशित हुई थी।

कमर रईस और कमलकिशोर गोयनका ने फरवरी 1909 तक इसके विज्ञापन मिलने की बात कही है। फरवरी 1909 का विज्ञापन यह समझने के लिए पर्याप्त है कि प्रेमचन्द ने इस किताब के लिए कितनी तैयारी की थी! आखिरकार यह उनकी पहली कहानी-पुस्तक थी! फरवरी का विज्ञापन इस प्रकार है—“सोजे वतन, हुब्बे वतन के दिलआवेज किस्से! देशभगति (विज्ञापन में भगति ही है) की दिलचस्प कहानियाँ! मुसन्निफ मुंशी नवाब राय।

आपकी नजर से ऐसे किस्से-कहानी की किताबें अक्सर गुजरी होंगी जिसमें रज्मो-बज्म और हुस्नो-इश्क की दास्तानें लिखी गई होंगी। मगर ऐसी किताब जो अब्बल से आखिर तक हुब्बे वतन के लतीफ जज्बात और पाक खयालात से मालामाल हो, शायद ही आपने देखी हो, इस रंग की पहली तसनीफ है। अगर आप दिलदाद-ए-वतन हैं, अगर आपको अपने मुल्क व कौम से कुछ उल्फत है तो इस किताब का जरूर मुत्ताला फरमाइए। मुसन्निफ ने जो एक आला पाया के फसानानिगार हैं पाँच निहायत दिलचस्प किस्से हुब्बे वतन पर लिखे हैं जिनकी बंदिश की लताफत उर्दू जबान की रंगीनी देखने ही से ताल्लुक रखती है। कीमत साढ़े चार आना। ऐसी किताब इस कीमत पर मुफ्त है। मैनेजर जमाना, बुक एजेंसी, कानपुर।”

फरवरी के इस विज्ञापन में 'आर्यगजट', 'स्वराज्य', 'हिन्दुस्तान', 'मीनरवा' और 'जमाना' में प्रकाशित इसकी समीक्षाओं का भी उल्लेख किया गया है।

इन विज्ञापनों का इतना विस्तार से उल्लेख सप्रयोज्य है। इस प्रयोजन का उल्लेख करने से पूर्व 'सोजे वतन' के दो अन्य विज्ञापनों को देख लेना अनुचित न होगा। कमलकिशोर गोयनका और कमर रईस ने फरवरी 1909 तक इसका विज्ञापन प्रकाशित होने की बात कही है जबकि इसका विज्ञापन जुलाई 1909 में भी मिलता है। जुलाई अंक में प्रकाशित इसका विज्ञापन इस तरह है—“जमाना

के मशहूर व मकबूल मजमूननिगार मुंशी नवाब राय साहब का ताजा और बेहतरीन तसनीफ। इसमें पाँच किस्से लिखे गए हैं और सब दर्दे वतन के जज्बात से पुर हैं। एक दफा किसी किस्से को शुरू कीजिए फिर छोड़ने को जो नहीं चाहता है। कीमत सिर्फ साढ़े चार आना। अलमुस्तहिर—मैनेजर जमाना, कानपुर।”

हम देखें कि ‘सोजे वतन’ के विज्ञापन की क्या खूबियाँ हैं! विज्ञापनों में किताब की खूबियों को उभारने के लिए आकर्षक और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया है। फरवरी के विज्ञापन में कई दूसरी जगहों पर प्रकाशित इसकी समीक्षाओं का हवाला भी दिया गया था ताकि पाठकों को अधिक प्रभावित किया जा सके। बाजार के लक्षण हर दौर में एक से रहते हैं। जुलाई अंक के विज्ञापन में भी ‘हिन्दुस्तान’ में प्रकाशित ‘सोजेवतन’ के परिचय का उपयोग किया गया था।

‘सोजे वतन’ से जुड़ी एक सूचना ‘जमाना’ में अगस्त 1909 में भी मिलती है। सरसरी तौर पर इस पर नजर नहीं जा सकती है। पूर्व के विज्ञापन ‘सोजे वतन’ शीर्षक से बड़े अक्षरों में प्रकाशित हैं। अगस्त 1908, सितम्बर-अक्टूबर 1908 और फरवरी 1909 का विज्ञापन ‘जमाना’ के पूरे एक पृष्ठ का है जबकि जुलाई 1909 का विज्ञापन आधे पृष्ठ का। अगस्त अंक में इससे जुड़ी सूचना ‘दिलपसन्द रियायतें’ शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित होती है। यह विज्ञापन ‘सोजे वतन’ की बिक्री के सम्बन्ध में गंभीर जानकारी देता है। यह विज्ञापन बताता है कि इतने ज़ोर-शोर से प्रचार के बाद भी ‘सोजे वतन’ की बिक्री पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। किताब नहीं बिक रही थी, कारण क्या थे, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। नवम्बर 1908 में इसकी समीक्षा करते हुए ‘जमाना’ के एडिटर मुंशी दयानारायण निगम ने यह लिखा था कि—“नवाब राय साहब ने और नॉवेल भी तसनीफ

किए हैं मगर उन सबमें हमको मशक अव्वलीन की खामियाँ और कमजोरियाँ दिखाना पड़ीं। लेकिन इस तसनीफ पर जिस कदर फख्र किया जाए कम है।” पर यह प्रशंसा एक ओर और इसकी बिक्री एक ओर; ‘सोजे वतन’ को पाठक नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी ओर नवाब राय के उपन्यास आर्थिक रूप से सफल साबित हो रहे थे। उनका पहला पूर्ण उपन्यास ‘हमखुर्मा व हमसवाब’ 1904 में प्रकाशित होकर यथेष्ट सफलता प्राप्त कर चुका था। 1904 में जब यह पहली बार छपा तो कीमत थी आठ आना, 1906 में जब दूसरे प्रकाशक ने इसे छपा तो कीमत रखी बारह आना, पुनः 1906 में ही इसे तीसरे प्रकाशक ने छपा और कीमत रखी बारह आना। इतना ही नहीं उर्दू में सफल होने के बाद यह 1907 में ‘प्रेमा’ शीर्षक से हिन्दी में भी प्रकाशित हुआ। इस बीच दिसम्बर 1906 में उनका तीसरा उपन्यास ‘किशना’ भी प्रकाशित हो चुका था अर्थात् प्रेमचन्द के उपन्यास सफल साबित हो रहे थे पर कहानियों की यह पुस्तक आर्थिक रूप से लाभप्रद साबित नहीं हो पा रही थी।

प्रसंगवश अगस्त अंक में प्रकाशित विज्ञापन को देख लेना उपयुक्त होगा—“जमाना को पाँच सौ जदीद खरीदारों की जरूरत है, इसलिए हम अपने तमाम कद्रदानों से तौसी इशायत की अपील करते हैं और उनकी बरबख्त इमदाद की शुक्रगुजारी अमली तौर अदा करना चाहते हैं। दिसम्बर 1909 तक जो साहब जमाना किस्म अव्वल का एक खरीदार बहम तक पहुँचाएँगे उनको नवाब राय साहब की एक दिलचस्प और बेनजीर तसनीफ ‘सोजे वतन’ की एक जिल्द आठ हाफ टोन अक्सी तसावीर मुफ्त नजर होंगी। दो खरीदार देने पर एक जिल्द ‘सोजे वतन’ और आठ अक्सी तसावीर दी जाएँगी। तीन खरीदार बहम पहुँचाने पर एक जिल्द ‘यादगारे राम’ मुफ्त हाजिर होगी। चार खरीदार मुहैया करने पर जमाना 07 ई. व 08 ई. की

शशमाही जिल्दों में कोई एक जिल्द मुफ्त नजर होगी। तौसी-ए-इशायत में सहूलत पैदा करने के लिए दिसम्बर 1909 ई. तक जमाना के खरीदारों के साथ ही हस्बे जैल रियायत करेंगे।”

‘सोजे वतन’ जमाना प्रेस से छपा था और प्रेस इसे ‘जमाना’ की खरीदारी पर मुफ्त दे रहा था। इसका सीधा अर्थ यह है कि पुस्तक प्रेस के खर्चे पर निकली थी। ‘दिलचस्प रियायत’ वाले विज्ञापन को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि छूट ‘सोजे वतन’ पर नहीं बल्कि ‘सोजे वतन’ छूट के रूप में दी जा रही थी। इससे इस पुस्तक की आर्थिक असफलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

‘सोजे वतन’ के पहले विज्ञापन यानी अगस्त 1908 (सितम्बर-अक्टूबर 1908 में भी यही विज्ञापन है) के विज्ञापन को ध्यान से देखने की जरूरत है। उक्त विज्ञापन में इसके दो संस्करणों का उल्लेख है। एक की कीमत साढ़े चार आना और दूसरी की कीमत साढ़े तीन आना। बाद के विज्ञापनों में साढ़े तीन आने वाले संस्करण का उल्लेख नहीं मिलता है। क्या साढ़े तीन आने वाला संस्करण समाप्त हो गया था?

‘सोजे वतन’ की जब्ती

‘सोजे वतन’ की कहानी प्रेमचन्द की जुबानी हम पहले ही सुन चुके हैं। इसी कहानी को अमृतराय और शिवरानी देवी ने अपनी पुस्तकों में सुनाया है। प्रेमचन्द ने यह कहानी फिराक गोरखपुरी को भी सुनायी थी। फिराक गोरखपुरी ने ‘जमाना’ के ‘प्रेमचन्द नम्बर’ (1938) में यह कहानी कुछ इस तरह सुनायी है—“सबडिप्टी इंसपेक्टरी मदारिस ही के जमाने में उनके अफसानानिगारी की इब्तिदा हुई, उन्होंने चार-पाँच अफसाने उर्दू में लिखे जो तीस साल हुए एक मुख्तसर सी किताब की शकल में सोजे वतन के नाम से जमाना प्रेस कानपुर से शायी हुए। प्रेमचन्द

और उनके मुतबईन ने उर्दू-हिन्दी जबान में अफसाना नवीसी को इस बुलन्द मुकाम पर पहुँचा दिया जहाँ आज हम उसे देखते हैं। अर्सहाजिर की बेहतरीन तसानीफ की चमक की रोशनी इस किताब की हल्की और धीमी रोशनी को साये में डाल देगी मगर वह तारीख अफसानानिगारी में एक रफीह निशाँ है। वतनपरस्ती का शरीफ जब्बा उन सफाहत में साँस ले रहा है, इन कहानियों में कोई बात काबिले-ऐतराज नहीं है। वह निहायत इत्मिनान से लड़के और लड़कियों की दरसी किताबों में दाखिल की जा सकती है। लेकिन तीस बरस पहले की दुनिया और थी। बाखबर और खार्ईफ एमाल हुकूमत ने मुसन्निफ से बाजपुर्स की। मेरी उनकी मुलाकात को ज्यादा दिन न गुजरे थे, जब उन्होंने अपने बेतकल्लुफ और साफ तर्ज में मुझमें बयान किया कि इंसपेक्टर मदारिस ने उन्हें किस तरह अपनी तसनीफ की पाँच सौ जिल्दों को आग लगा देने पर मजबूर किया।”

प्रेमचन्द और फिराक गोरखपुरी के विवरणों का अंतर साफ है। प्रेमचन्द कहते हैं कि कलक्टर के कहने पर उन्हें सोजे वतन की 700 प्रतियाँ जमाना कार्यालय से मँगवाकर जमा करवानी पड़ी थीं, फिराक कहते हैं कि प्रेमचन्द ने उन्हें बताया था कि उनके विभाग के इंसपेक्टर ने उन्हें 500 प्रतियाँ आग के हवाले करने पर विवश कर दिया। निश्चय ही दोनों में से एक सूचना सही नहीं है, पर किसे सही माना जाए?

प्रेमचन्द यह कहते हैं कि ‘सोजे वतन’ को प्रकाशित हुए छह महीने हो चुके थे और एक रात उन्हें कलक्टर का बुलावा आया था, जाड़ों के दिन थे। जुलाई या अगस्त से छह महीने का समय जनवरी या फरवरी का ठहरता है। प्रेमचन्द कलक्टर द्वारा बुलावे का मौसम सही बता रहे थे, पर वे यह सही नहीं बता रहे थे कि उन्हें छह महीने बाद ही बुलावा आ गया था। छह महीने बाद का अर्थ यह

ठहरता है कि उन्हें जनवरी या फरवरी 1909 में बुलाया गया होगा। और इस बुलावे के बाद प्रेमचन्द ने 700 प्रतियाँ जमा करा दीं। पर हम ऊपर देखकर आए हैं कि इसका विज्ञापन जुलाई 1909 तक मिलता है। अगस्त 1909 के विज्ञापन में यह कहा जाता है कि जो 'जमाना' के खरीदार उपलब्ध करा देंगे उन्हें 'सोजे वतन' मुफ्त दी जाएगी। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगस्त 1909 तक कलक्टर को कोई बुलावा उन्हें नहीं आया था। छह महीने वाली बात में दम नहीं है। उनका यह कहना कि उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है और उन्होंने पुस्तक के लेखक को खोज लिया है, छह महीने के प्रसंग में सही नहीं है। 'सोजे वतन' में प्रकाशक का पता दिया हुआ था और लेखक का नाम भी। प्रेमचन्द की दूसरी रचनाएँ भी 'नवाब राय' के नाम से आ रही थीं, ऐसे में उनकी पहचान छुपी हुई नहीं थी। 'जमाना' में ही उसका बहुत स्पष्ट विज्ञापन आ रहा था, उन्हें ढूँढ़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं था।

बहुत सम्भव है कि प्रेमचन्द को अपनी सफाई देने के लिए 1908 के अन्तिम दिनों में नहीं, बल्कि 1909 के अन्तिम दिनों में बुलाया गया होगा। 'हंस' में चौबीस वर्ष बाद ये सब लिखते समय प्रेमचन्द को सही साल का स्मरण न रहा होगा।

फिराक गोरखपुरी के अनुसार प्रेमचन्द को शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ने 500 प्रतियाँ आग के हवाले करने को विवश कर दिया था। फिराक ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते हैं कि ऐसा कलक्टर के कहने पर किया गया था; सम्भव है कि ऐसा कलक्टर के कहने पर ही किया गया हो। जो मुख्य अंतर है वह यह है कि प्रेमचन्द ने 700 प्रतियाँ कलक्टर के पास जमा करवाई या 500 प्रतियाँ आग के हवाले कीं। पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा, इसका

कोई साधा उल्लेख न तो प्रेमचन्द करते हैं अन् = अन् फिराक। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि 1909 तक पुस्तकों को प्रतिबन्धित करने का कोई कानून अस्तित्व में भी नहीं था।

'सोजे वतन' की कहानी बहुत दिलचस्प है और कदापि उतनी सरल नहीं है जिस तरह यह आज तक सुनाई जाती रही है। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजीराज में ही 'सोजे वतन' की कहानियाँ पुनः प्रकाशित हुई थीं। 1929 में 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' नाम से प्रकाशित पुस्तक में ये कहानियाँ पुनः संकलित हुईं। इसमें अब 'सैरे दरवेश' कहानी को भी संकलित कर लिया गया था। क्या अंग्रेजीराज में पुस्तक के एक बार प्रतिबन्धित होने के बाद इससे प्रतिबन्ध हटा लिया गया था? 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' पुस्तक को देखें तो इसके मुख्य पृष्ठ पर ही यह उल्लेख है कि यह दूसरा संस्करण है। अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरा संस्करण किसका? क्या इसे 1908 में प्रकाशित 'सोजे वतन' का दूसरा संस्करण माना जाए? 'सोजे वतन' की इस कहानी का एक अन्य रोचक पहलू यह है कि 'जमाना' में नवम्बर 1919 में इसका विज्ञापन एक बार फिर दिख जाता है। यानी 'सोजे वतन' के प्रकाशन के ग्यारह साल बाद और 1929 में 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' के दूसरे भाग के रूप में प्रकाशित होने से दस साल पहले। विज्ञापन इस तरह है—“ताजा तसनीफ : सोजे वतन-5 आने, नौबहार-2 आने।”

'सोजे वतन' का भला यह कौनसा संस्करण था, जिसे ताजा तसनीफ कहा जा रहा था, क्या उसका पुनः प्रकाशन हुआ था। यहाँ पुनः वही सवाल उठता है कि क्या 1919 में इस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था। या इस पर कभी प्रतिबन्ध लगा ही नहीं।

क्या 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' 1919 में प्रकाशित इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण था। इस संस्करण की

ठहरता है कि उन्हें जनवरी या फरवरी 1909 में बुलाया गया होगा। और इस बुलावे के बाद प्रेमचन्द ने 700 प्रतियाँ जमा करा दीं। पर हम ऊपर देखकर आए हैं कि इसका विज्ञापन जुलाई 1909 तक मिलता है। अगस्त 1909 के विज्ञापन में यह कहा जाता है कि जो 'जमाना' के खरीदार उपलब्ध करा देंगे उन्हें 'सोजे वतन' मुफ्त दी जाएगी। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि अगस्त 1909 तक कलक्टर को कोई बुलावा उन्हें नहीं आया था। छह महीने वाली बात में दम नहीं है। उनका यह कहना कि उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि खुफिया पुलिस इस किताब के लेखक की खोज में है और उन्होंने पुस्तक के लेखक को खोज लिया है, छह महीने के प्रसंग में सही नहीं है। 'सोजे वतन' में प्रकाशक का पता दिया हुआ था और लेखक का नाम भी। प्रेमचन्द की दूसरी रचनाएँ भी 'नवाब राय' के नाम से आ रही थीं, ऐसे में उनकी पहचान छुपी हुई नहीं थी। 'जमाना' में ही उसका बहुत स्पष्ट विज्ञापन आ रहा था, उन्हें ढूँढ़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं था।

बहुत सम्भव है कि प्रेमचन्द को अपनी सफाई देने के लिए 1908 के अन्तिम दिनों में नहीं, बल्कि 1909 के अन्तिम दिनों में बुलाया गया होगा। 'हंस' में चौबीस वर्ष बाद ये सब लिखते समय प्रेमचन्द को सही साल का स्मरण न रहा होगा।

फिराक गोरखपुरी के अनुसार प्रेमचन्द को शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर ने 500 प्रतियाँ आग के हवाले करने को विवश कर दिया था। फिराक ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते हैं कि ऐसा कलक्टर के कहने पर किया गया था; सम्भव है कि ऐसा कलक्टर के कहने पर ही किया गया हो। जो मुख्य अंतर है वह यह है कि प्रेमचन्द ने 700 प्रतियाँ कलक्टर के पास जमा करवाई या 500 प्रतियाँ आग के हवाले कीं। पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगा, इसका

कोई साधा उल्लेख न तो प्रेमचन्द करते हैं अन् = अन् फिराक। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि 1909 तक पुस्तकों को प्रतिबन्धित करने का कोई कानून अस्तित्व में भी नहीं था।

'सोजे वतन' की कहानी बहुत दिलचस्प है और कदापि उतनी सरल नहीं है जिस तरह यह आज तक सुनाई जाती रही है। यह सभी जानते हैं कि अंग्रेजीराज में ही 'सोजे वतन' की कहानियाँ पुनः प्रकाशित हुई थीं। 1929 में 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' नाम से प्रकाशित पुस्तक में ये कहानियाँ पुनः संकलित हुईं। इसमें अब 'सैरे दरवेश' कहानी को भी संकलित कर लिया गया था। क्या अंग्रेजीराज में पुस्तक के एक बार प्रतिबन्धित होने के बाद इससे प्रतिबन्ध हटा लिया गया था? 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' पुस्तक को देखें तो इसके मुख्य पृष्ठ पर ही यह उल्लेख है कि यह दूसरा संस्करण है। अब प्रश्न यह उठता है कि दूसरा संस्करण किसका? क्या इसे 1908 में प्रकाशित 'सोजे वतन' का दूसरा संस्करण माना जाए? 'सोजे वतन' की इस कहानी का एक अन्य रोचक पहलू यह है कि 'जमाना' में नवम्बर 1919 में इसका विज्ञापन एक बार फिर दिख जाता है। यानी 'सोजे वतन' के प्रकाशन के ग्यारह साल बाद और 1929 में 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' के दूसरे भाग के रूप में प्रकाशित होने से दस साल पहले। विज्ञापन इस तरह है—“ताजा तसनीफ : सोजे वतन-5 आने, नौबहार-2 आने।”

'सोजे वतन' का भला यह कौनसा संस्करण था, जिसे ताजा तसनीफ कहा जा रहा था, क्या उसका पुनः प्रकाशन हुआ था। यहाँ पुनः वही सवाल उठता है कि क्या 1919 में इस पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया था। या इस पर कभी प्रतिबन्ध लगा ही नहीं।

क्या 'सोजे वतन और सैरे दरवेश' 1919 में प्रकाशित इसी पुस्तक का दूसरा संस्करण था। इस संस्करण की

कीमत 5 आने थी, जबकि पहले यह कीमत साढ़े चार और साढ़े तीन आने थी। यहाँ दो बातें हो सकती हैं; पहली यह कि पुस्तक वाकई दुबारा छापी गई हो और उसकी कीमत बढ़ाकर 5 आने कर दी गई हो। दूसरी यह कि 'सोजे वतन' की बची हुई सभी प्रतियों को कलक्टर को नहीं सौंपा गया होगा। या (फिराक की बात मानें तो) सभी प्रतियों को स्कूल इंस्पेक्टर के सामने आग के हवाले नहीं किया गया होगा और बची हुई पुस्तकें ही बढ़ी हुई कीमत पर 1919 में बेची जा रही हों!

पूरी चर्चा से यह स्पष्ट है कि 'सोजे वतन' को प्रतिबन्ध का सामना नहीं करना पड़ता था। प्रेमचन्द को उसकी प्रतियाँ सौंपनी या नष्ट करनी पड़ी थीं, पर इसकी बची हुई सभी प्रतियाँ सौंपी या नष्ट नहीं की गई थीं।

फर्क तो पड़ता है

कहने वाले कह सकते हैं कि यह व्यर्थ की खींचतान है और इससे क्या फर्क पड़ता है कि 'सोजे वतन' जून में प्रकाशित न होकर जुलाई या अगस्त में प्रकाशित हुआ और प्रेमचन्द को बुलावा 1908 में न आकर 1909 में आया। पर इससे फर्क पड़ता है। 'सोजे वतन' के साथ कुछ हुआ था, यह हम ऊपर देख चुके हैं और यह भी निश्चित है कि यह अगस्त 1909 के बाद हुआ था। पर कब? प्रेमचन्द जिस बुलावे का जिक्र करते हैं वह 1909 के अन्त या फिर 1910 के आरम्भ में आया होगा। उन्हें खुफिया पुलिस का कुछ अंदाजा हुआ भी होगा, तो वह 1909 के अगस्त के बाद ही। ऐसा इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगस्त 1909 के बाद (1909 या 1910 में) इसका कोई विज्ञापन या इससे जुड़ी कोई सूचना प्रकाशित नहीं होती है।

प्रेमचन्द को दिसम्बर 1909 के बाद ही उपनाम धारण करने की आवश्यकता महसूस हुई। उपनामों का प्रयोग करते हुए छपने वाली उनकी पहली कहानी 'गुनाहों

का अगनकुंड' थी। यह 'अफसाना कुहन' नाम से 'जमाना' के मार्च 1910 के अंक में आयी थी। दिलचस्प बात यह है कि 'जमाना' के अप्रैल अंक में उनकी कहानी 'सैरे दरवेश' की पहली किस्त 'नवाब राय' के नाम से ही छपी। प्रेमचन्द को लिखने की मनाही तब तक हो चुकी थी। 13 मई, 1910 को दयानारायण निगम को लिखे पत्र से यह पता चलता है कि अधिकारियों के समक्ष उनकी दोबारा पेशी हुई थी। वे लिखते हैं—“नवाब राय तो गालिबन कुछ दिनों के लिए जहान से गए। दोबारा याददेहानी हुई है कि तुमने मुआहिदे में गो अखबारी मजामीन नहीं लिखे, मगर इसका मंशा हर किस्म की तहरीर में था।” इससे यह संकेत मिलता है कि पहली पेशी के बाद उन्होंने लिखित रूप से कहानियाँ न लिखने का वचन दिया था। इस दूसरी पेशी में उनके लेखों पर भी आपत्ति व्यक्त की गई थी। प्रेमचन्द के लिए अपनी पहचान छुपाना अब अनिवार्य हो गया था। 13 मई, 1910 के पत्र से यह भी ज्ञात होता है कि प्रेमचन्द को अपनी चीजें छपवाने से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थीं। 'हंस' के आत्मकथांश में भी वे इसका उल्लेख करते हैं। अनुमति लेने और चीजों को छपवाने में वक्त लग जाता था। उपनाम धारण करने की जरूरत इसी कारण से पड़ी। इसी से 'सैरे दरवेश' की आगे की तीन किस्तें बिना किसी लेखकीय नामोल्लेख के छपीं। प्रेमचन्द के इस दौर के पत्र इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने कई चीजें उपनामों के सहारे प्रकाशित करवाईं और उनमें से कई अब भी असंकलित हैं। सितम्बर 1910 का उनका पत्र पहली बार बताता है कि दयानारायण निगम का दिया हुआ प्रेमचन्द नाम उन्हें पसन्द आ गया था।

प्रेमचन्द की रचनाओं को संकलित करते हुए शोधकर्ताओं ने यहीं पर कुछ गलतियाँ कर दी हैं और प्रेमचन्द-साहित्य में ऐसी रचनाओं को भी प्रवेश दिया है जो प्रेमचन्द की हैं ही नहीं। 'जमाना' में जुलाई 1908 में प्रकाशित 'आबसारे नियाग्रा', नवम्बर 1908 में

प्रकाशित 'दो अंग्रेजी फिलॉस्फर', जुलाई 1909 में प्रकाशित 'जॉन ऑफ आर्क' ऐसे ही लेख हैं। ये लेख 'दाल रे अज अंबाला' के नाम से प्रकाशित हुए थे। इनमें से 'जॉन ऑफ आर्क' खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना से प्रकाशित 'प्रेमचन्द मुतफिकरात' (खण्ड-11) में संकलित होने के बाद मदनगोपाल द्वारा संपादित 'कुल्लियाते प्रेमचन्द' (खण्ड-20) में संकलित हो चुका है। डॉ. प्रदीप जैन ने उर्दू मासिक 'आजकल' (अक्टूबर 2006) में 'आबसारे-नियाग्रा' और 'दो अंग्रेजी फिलॉस्फर' को प्रकाशित कराया है और यह साबित करने का प्रयास किया है कि ये प्रेमचन्द के लेख हैं। वे लिखते हैं कि 'दाल रे' के नामोल्लेख से प्रकाशित होने वाले ये प्रेमचन्द के आरम्भिक लेख हैं। 'दाल रे' के नाम से प्रेमचन्द की कई चीजें प्रकाशित हुईं, यह सर्वविदित है। पर उनमें 'अज अंबाला' नहीं जुड़ा होता था। इसका कारण डॉ. जैन यह बताते हैं कि 'सोजे वतन' जून 1908 में नवाब राय के नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें देशभक्ति की भावना थी, अंग्रेजी सरकार की इस पर नजर पड़ गई। इस पर प्रकाशक का नाम न होने की वजह से अंग्रेजी सरकार इसके लेखक की खोज में लग गई। डॉ. जैन अपने मत के समर्थन में 'जीवनसार' में व्यक्त प्रेमचन्द के इस कथन का सहारा लेते हैं कि खुफिया पुलिस उनकी खोज में लग गई थी। प्रेमचन्द सरकारी नौकरी में थे और परेशानियों से बचने के लिए उन्होंने नवाब राय नाम से लिखना छोड़ दिया और धनपत राय के आद्याक्षरों 'दाल रे' से यह लेख प्रकाशित कराया। वे यह तर्क भी देते हैं कि जुलाई 1909 में प्रकाशित 'जॉन ऑफ आर्क' भी 'दाल रे अज अंबाला' के नाम से प्रकाशित हुआ था और वह प्रेमचन्द-साहित्य में संकलित हो चुका है; अतः इसे भी प्रेमचन्द-साहित्य में संकलित किया जाय।

'आबसारे नियाग्रा' के पक्ष में उनका एक तर्क यह है कि कमलकिशोर गोयनका ने 'प्रेमचन्द विश्वकोश'

(खण्ड-1, पृ. 321) में इसे प्रेमचन्द की रचना के रूप में स्वीकारा है। उल्लेखनीय है कि विश्वकोश में इसका प्रकाशन जुलाई 1907 बताया गया है जबकि यह जुलाई 1908 में हुआ था।

हम ऊपर देख चुके हैं कि 'सोजे वतन' के विज्ञापन आदि कम-से-कम अगस्त 1909 तक निरन्तर रूप से आए। इसका विज्ञापन केवल 'जमाना' में ही नहीं आता था, दूसरी पत्रिकाओं में भी इसकी सूचना आती थी। इस अवधि तक प्रेमचन्द यानी नवाब राय को अपनी पहचान छुपाने की नौबत नहीं आयी थी। तब वे क्योंकर 'दाल रे अज अंबाला' के नाम से लिखते? उन्हें यदि 'नवाब राय' को गुप्त रखना होता तो इस नाम से कुछ भी नहीं छपवाते। यह आश्चर्य की बात है कि नवाब राय ने 'नवाब राय' की पहचान छुपाने के लिए नवम्बर 1908 और जुलाई 1909 में 'दाल रे अज अंबाला' नाम का उपयोग किया और नवम्बर 1908 में इन्हीं 'नवाब राय' की पुस्तक 'सोजे वतन' की विस्तृत समीक्षा 'जमाना' में प्रकाशित हुई और जुलाई 1909 में इन्हीं 'नवाब राय' की पुस्तक 'सोजे वतन' का विज्ञापन 'जमाना' में छपा और यह सब छुपा के नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जनवरी 1909 में 'नवाब राय' नाम से ही 'रेनॉल्ड्स', मई-जून 1909 में 'सूबे मुत्तहिदा में इब्तदाई तालीम', अगस्त 1909 में 'तुर्की में आइनी सलतनत', अक्टूबर 1909 में 'जुलेखा', दिसम्बर 1909 में 'गालियाँ' शीर्षक लेख छपे थे। स्पष्ट है कि 'नवाब राय' ने अब तक उपनाम धारण नहीं किया था। खुफिया पुलिस वाली बात यदि होगी भी तो वह 1909 के अन्तिम दिनों में ही हुई होगी। इस विवरण के बाद 'जॉन ऑफ आर्क' को प्रेमचन्द की रचना मानते रहना अनुचित ही है। इसे प्रेमचन्द की रचना मानकर जो गलती एक बार की जा चुकी है, उसे ही आधार बनाकर दूसरी रचनाओं को भी प्रेमचन्द की रचना मान लेना भी उचित नहीं है।

सन्दर्भ

1. जीवनसार, प्रेमचन्द रचनावली, जनवाणी प्रकाशन, दिल्ली, खण्ड-7, 2006, पृ. 366।
2. पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, स्वर्गीय प्रेमचन्द जी, विशाल भारत, नवम्बर 1936, पृ. 558।
3. प्रेमचन्द ने अपने आरम्भिक लेखन को बहुत महत्त्व नहीं दिया है। जनवरी 1921 में गोरखपुर से इम्तियाज अली 'ताज' को अपने आरम्भिक उपन्यासों के सम्बन्ध में लिखा था—“मेरे पास इनमें से एक भी जिल्द नहीं है और न शायद पब्लिशरों के यहाँ ही निकल सके और न उनके देखने की जरूरत ही है। नौमश्की के सारे उयूब उनमें मौजूद हैं।”
4. कमर रईस, तलाशो-तवाजुन, इदारा-ए-खिराम पब्लिकेशंस, दिल्ली; प्रथम संस्करण, अप्रैल 1968, पृ. 105-106।
5. कोई पुस्तक जुलाई में छपे और जुलाई के अंक में उसके प्रकाशन की सूचना भी आ जाए, यह अनिवार्य नहीं है 'जमाना' हर अंग्रेजी महीने की आखरी तारीखों में प्रकाशित होता था। कभी-कभी इसमें देर भी हो जाती थी और पत्रिका को नियमित रखने के लिए संयुक्तांक लाने पड़ते थे। 1908 में ही सितम्बर-अक्टूबर का अंक संयुक्तांक है 1908 में जून का अंक जून के अन्त में नहीं आया था, देर से आया था। इसके प्रमाण मौजूद हैं। जून महीने में दिल्ली से स्त्रियों की एक पत्रिका निकलनी शुरू हुई थी, इसकी सूचना जून के 'जमाना' अंक में है। प्रेस में छपाई और उपर्युक्त सूचना आदि का समय ध्यान में रखें तो यह मानना पड़ेगा कि किसी भी स्थिति में यह अंक जुलाई के मध्य से पहले नहीं आया होगा। स्वाभाविक है कि जुलाई का अंक भी देर से आया होगा। यदि जुलाई में 'सोजे वतन' का प्रकाशन हो गया होता तो इसकी सूचना 'जमाना' में अवश्य आती। दोनों एक ही प्रेस से छपते थे।

हिन्दी विभाग, ऑरियंट कॉलेज
पटना सिटी (बिहार)